

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ДЕСИКАНТОВ НА СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТАХ ХЛОПЧАТНИКА

Тешаев Фатулло Журакулович¹

д.с.н., профессор,

Фозилов Лазизжон Одилжон угли²

М.Н.С.

¹⁻²Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии выращивания хлопка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7037668>

Аннотация. В данной статье изложена информация об эффективности новых десикантов Агро-Диквот и Дикошанс на средневолокнистых сортах хлопчатника С-6524 и Бухара-10 и их зависимости от температуры воздуха при десикации. Намечено, что понижения средне суточного температуры воздуха в 6-день после дефолиации на 13,6-13,40С замедлило опадения листьев. Но при применения десикантами Агро-Диквот нормой 3,0 л/га и Дикошанс нормой 2,5 л/га выявлено повешение эффективности по сравнению с вариантом применения дефолианта, где опадение листьев составило 76,8-76,1%.

Ключевые слова: Дефолиант ЖидкийХМД, десиканты Агро-Диквот и Дикошанс, сорта хлопчатника С-6524 и Бухара-10, опадение листьев, раскрытие коробочки, температура воздуха.

Известно, что перед сбором урожая искусственное обезлиствление и высушивание стеблей хлопчатника, даёт возможность качественного уборки урожая в короткие сроки, а также служит проведению машинного сбора и повышению производительности труда ручного сбора.

В последующие годы глобальное изменение климата, не благоприятные условия природы и за счет различных пагоды каждого года требуется использовать интенсивных технологий при возделывании хлопчатника. Кроме этого, под влиянием разных природных и антропогенных факторов наблюдается задержка накопления урожая и созревания хлопчатника, что приводит к снижению эффективности дефолиации.

От избегания таких как выше указанных проблем, придётся провести десикацию. Нам известно, что при применении десикации хлопчатника приводит к высушиванию целом растении и раскрытием коробочки на верхних ярусах.

Ряд учеными проводились исследования по применению десикации на хлопчатнике. В частности, по данным А.Имамалиева и Т.Закирова изложено возможность созревания и раскрытия коробочек, находящихся в

верхних ярусах за счёт высушивания стеблей хлопчатника, а также они отмечают, что десикация применяется на полях, где дефолиация не дала относительного эффекта. Если получена качественная дефолиация хлопчатника перед сбором урожая хлопка-сырца, то не остается необходимость высушивания стеблей хлопчатника (3.34-36 с).

М.Мухаммаджанов и А.Зокиров отмечают, что при опрыскивании десикантами быстро высыхают листья, стебель и точка роста, что в результате полностью останавливается жизненная деятельность хлопчатника. В том числе быстро высыхают незрелые коробочки. Впоследствии быстро высыхают створки коробочек и ускоряются раскрытия коробочки (5; 344 с).

По мнению А.Имамалиева и другими учеными, проведение десикации хлопчатника т.е. самый важный метод удаления воды в растении считается достаточное повреждение клеточной стены, потому что при повреждении клеточной стены растение быстро теряет воду (4; 23 с).

Однако, за последние 30 лет не обратили внимание на проведение десикации хлопчатника, что приходится проводить испытанию новых десикантов. Для этого прежде всего необходимо разработать оптимальные нормы и сроки новых десикантов.

В связи с этим в течение 2019-2021 годов были проведены исследования по десикации хлопчатника на научно опытном участке НИИССАВХ. Опыты проводились на основании методических руководств «Методика проведения полевых опытов» (2007) (1; 145 с.) и «Методические указания по государственному испытанию хлопковых дефолиантов» (2004) (2; 12 с) на сортах хлопчатника С-6524 и Бухара-10. Почвы опытного участка являются староорошаемые типичный серозем.

На опыте изучались новые десиканты Агро-Диквот и Дикошанс имеющие основу диквата сопоставляя с контролем (без обработки) и вариантами применения дефолиантов Жидкий ХМД 8,0 л/га и хлорат магний (25,0 кг/га).

Эффективность дефолиации и десикации зависит от температуры воздуха, где по этим показателям проводились анализы. Результаты исследований показывают, что при проведении десикации в 2019 году среднесуточная температура воздуха составила 19,0 °С, а относительная влажность 68%, на 12 день после десикации температура воздуха составила 19,7 °С. В этот год при проведении дефолиации с дефолиантом Жидкий ХМД нормой 8,0 л/га на хлопчатнике сорта С-6524 опадение листьев составило 83,7%,

раскрытие коробочек 92,3%. В других вариантах, т.е. при применении десикантов Хлорат магний, Агро-Диквот и Дикошанс опадение листьев соответственно составило 64,5-72,5-73,4%, где опадение листьев было на 19,2-11,2-10,3% меньше по сравнению с вариантом применения дефолианта Жидкий ХМД нормой 8,0 л/га. Благополучная температура воздуха обеспечило высокую эффективность дефолианта, где наблюдалось повышение опадания листьев по сравнению с десикацией, также раскрытие коробочек были близки по сравнению с вариантами применения десикантов.

На хлопчатнике сорта Бухара-10 также сохранилась выше указанная закономерность, под воздействием дефолиации опадение листьев составило 79,4%, при применении Хлорат магний нормой 25,0 кг/га этот показатель был равен 62,0%, при применении Агро-Диквот нормой 3,0 л/га и Дикошанс нормой 2,5 л/га соответственно 70,6-73,4%.

По данным опытов, проведенных в 2020-2021 годах при обработке дефолиантом Жидкий ХМД нормой 8,0 л/га в сорте хлопчатника С-6524, соответственно по годам опадение листьев составило 62,9-64,5%, раскрытие коробочек 80,7-86,6%, что проведение дефолиации не дало намеченного эффекта.

Причина этого в эти годы в дни проведения дефолиации температура воздуха была в среднем 16,0-25,8 0С, на 6-день после дефолиации понизился на 13,6-13,40С, а на 12 день после дефолиации на 8,7-10,2 0С. А в вариантах с применением десикантов достигнуто высокой эффективности, в контрольном варианте с применением десиканта Хлорат магний нормой 25,0 кг/га опадение листьев составило 66,5-68,4%, раскрытие коробочек 91,2-93,7%, при применении десиканта Агро-Диквот нормой 3,0 л/га опадение листьев было равно 76,8-77,3%, раскрытие коробочек 96,4-97,7%. При применении десиканта Дикошанс нормой 2,0 л/га эти показатели соответственно составили 78,4-79,4 и 97,1-98,2%.

В эти годы на хлопчатнике сорта Бухара-10 также выявлено эффективность проведения десикации по сравнению с дефолиацией. При применении дефолианта Жидкий ХМД нормой 8,0 л/га опадение листьев было относительно низкое что составило 58,7-60,4%, а раскрытие коробочек 74,8-84,2%.

В варианте применения дефолианта Хлорат магний нормой 25,0 кг/га в качестве десиканта опадение листьев составило 61,4-62,5%, раскрытие коробочек 88,6-90,6%, где раскрытие коробочек соответственно годам

исследованный было выше на 17,0-13,2% по сравнению с контролем и с вариантами проведения дефолиации.

В варианте применения нового десиканта Агро-Диквот нормой 3,0 л/га также выявлено повешение эффективности по сравнению с вариантом применения дефолианта хлорат магния в качестве десиканта, где опадение листьев составило 73,2-74,7%, раскрытие коробочек 95,2-96,4%, а в варианте применения десиканта Дикошанс нормой 2,5 л/га эти показатели соответственно были равны 76,1-76,4 и 96,0-96,8%.

В проведенных исследованиях доказано, что температура воздуха является одной из важных факторов, влияющих на эффективность проведения дефолиации и десикации хлопчатника.

В целом, в годы понижение температуры воздуха (13-170С), с задержкой развития и раскрытия коробочек средневолокнистых сортах хлопчатника выявлено получение высокой эффективности при применении нового десиканта Агро-Диквот нормой 3,0 л/га или десиканта Дикошанс нормой 2,0-2,5 л/га.

Использованная литература:

1. Доспехов Б. Методика полевого опыта. М. 1985. с. 268-285
2. Закиров Т.С. Химическая дефолиация и десикация хлопчатника. Изд. «Узбекистан». Ташкент. 1968. с. 286-306.
3. Мухаммаджонов М.В., Зокиров А.З. «Температура и развитие хлопчатника». М.: Колос. 1968. с28 – 61.